

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА

Мадримова Кувончай Кахрамоновна

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Ассистент кафедры «Акушерства и гинекологии»

Хорезм, Узбекистан

Актуальность: Последние достижения в изучении эпидемиологии и клеточной биологии, а также разработка современных методов диагностики привели к изменению этапов и улучшению результатов лечения, а также увеличили шансы женщин сохранить фертильность. В частности, некоторые формы гестационной трофобластической болезни (ГТБ), такие как пузырный занос (ПЗ), диагностированные на ранних сроках беременности, не являются приговором и имеют благоприятный прогноз: правильно подобранная терапия и дальнейшее наблюдение пациентки позволяют ей зачать, выносить и родить здорового ребенка.

Ключевые слова: пузырный занос, беременность, иммуногистохимия, осложнения беременности.

Пузырный занос характеризуется доброкачественным течением и классифицируется на полный (ППЗ) и частичный (ЧПЗ). Злокачественное заболевание трофобласта получило название гестационной трофобластической неоплазии (трофобластической опухоли), по гистологическому строению оно подразделяется на инвазивный ПЗ, хориокарциному, трофобластическую опухоль плацентарного ложа и эпителиоидную трофобластическую опухоль [1]

Факторы риска развития ПЗ [2]:

- Наличие ПЗ в анамнезе. Риск повторения составляет 1–1,5% после одного случая и 11–25% – после двух случаев.
- Возраст женщины. До 15 и после 40 лет риск возрастает в 7,5 раза.
- Наличие в анамнезе аборт и бесплодия (риск возрастает в 3,1 и 1,9 раза соответственно).
- Употребление большого количества витамина А и животных жиров (риск однозначно не определен).

Клинические проявления

Для ППЗ характерны быстрое увеличение размеров матки, превышающее гестационный срок, значительное повышение уровня хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), кровотечение (84%), симптомы гипертиреоза, тяжелое течение рвоты беременных и раннее развитие преэклампсии (до 20 нед в 74%) [2].

На фоне ПЗ может развиваться симптоматический гипертиреоз, связанный с избыточной стимуляцией ХГЧ (уровень более 100 000 мМЕ/мл, сохраняющийся несколько недель) ткани щитовидной железы. В ряде случаев это требует назначения тиреостатиков. Клинически отмечаются тахикардия, потливость и тремор. Для купирования кардиальных проявлений гипертиреоза используют аденоблокаторы [3].

В связи с риском повторения ПЗ в последующей беременности проводится тщательный ультразвуковой мониторинг в I триместре, а также оценивается уровень ХГЧ через 6 нед после завершения беременности. В случае прерывания беременности (самопроизвольный или искусственный аборт) материал подлежит обязательному гистологическому исследованию.

Классические критерии диагноза [2]:

- Уровень ХГЧ стабилен ($\pm 10\%$) в течение 3 нед (например, на 1, 7, 14 и 21-й дни).
- Уровень ХГЧ увеличивается более 10% в течение 2 нед наблюдения (например, на 1, 7 и 14-й дни измерения, увеличение на более 10% между 1 и 14-м днями).
- Персистенция р-ХГЧ в течение 6 мес наблюдения.

После опорожнения полости матки в течении минимум 6 мес пациентка должна получать надежную контрацепцию. Применение комбинированных оральных контрацептивов, содержащих 50 мкг этинилэстрадиола, увеличивает риск развития трофобластической неоплазии. Использование низкодозированных препаратов безопасно [2].

Риск развития гестационной трофобластической неоплазии повышен, если у пациентки был выявлен ППЗ с трофобластической пролиферацией (размер матки превышает срок гестации, уровень р-ХГЧ $> 100\,000$ мМЕ/мл), имеются текалютеиновые кисты размером более 6 см в диаметре, возраст женщины больше 35 лет [1]. Иммуногистохимическое исследование: клетки цитотрофобласта с выраженной позитивной реакцией с антителами к общему цитокератину (AE1/AE3) и ХГЧ. Уровень пролиферативной активности, оцененный по экспрессии Ki-67, составляет от 20 до 64,4%.

Морфологическая картина с учетом иммунофенотипа соответствует ППЗ с очаговой пролиферацией [3].

Заключение:

- ПЗ является частью группы заболеваний, классифицированных как гестационная трофобластическая болезнь, и развивается в результате aberrantного оплодотворения.

- ПЗ бывает полным и частичным. ППЗ характеризуется диплоидным кариотипом, ЧПЗ - триплоидным. Для ППЗ характерны более высокие титры ХГЧ и повышен риск развития злокачественной неоплазии до 1520%.
- Основными факторами риска развития трофобластической болезни являются материнский возраст (старше 35 лет) и наличие заболевания в анамнезе.
- Основными методами диагностики является лабораторный (уровень ХГЧ в сыворотке более 100 000 МЕ/мл) и ультразвуковой.
- Окончательный диагноз устанавливается на основании гистологического исследования плаценты с кариотипированием.

Список литературы:

1. Hershman JM. Physiological and pathological aspects of the effect of human chorionic gonadotropin on the thyroid. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2004; 18:249.
2. Committee on Practice Bulletins-Gynecology, American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin #53. Diagnosis and treatment of gestational trophoblastic disease. Obstet Gynecol 2004; 103: 1365.
3. Fowler DJ, Lindsay I, Seckl MJ, Sebire NJ. Routine pre-evacuation ultrasound diagnosis of hydatidiform mole: experience of more than 1000 cases from a regional referral center. Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 27: 56.

